

КАРТОШКАНИ СУҒОРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489695>

А.Б.Рўзимуродов

*“ТИОХММИ” Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va
agrotekhnologiyalar instituti*

Хусанов Шахбоз Шухратович

Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти

Аннотация: Ушбу мақолада картошка етиштиришида замонавий суғориш усулларидан бир бўлган томчилатиб суғориш технологияси қўлланган ҳолда картошка етиштиришидан олинган натижалар курсатилга. Тадқиқот объекти сифатида Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманининг (янги овул) массиви да қилинган агротехник тадбирлар ва олинган натижалар бериб утилган.

Таянч сўзлари: картошка, томчилатиб суғориш, ёруғлик, сизот сувларининг сатхи, ҳарорат, сифатли ҳосил, туганак, биомасса, аризна, аммофос,

Кириш

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 майдаги ПҚ-4704-сон “Республикада картошка етиштиришни кенгайтириш ва уруғчилигини янада

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қароридан мамлакатимизда истеъмол ва уруғлик картошка етиштиришни қўпайтириш, картошкачилик соҳасида кластер ва кооперация механизмларини кенгайтириш ҳамда замонавий технологиялар асосида соҳада қўшилган қиймат занжирини яратиш, ички бозор талабини қондириш, унинг экспортини кенгайтириш, экин майдонларининг 50 фоизида уруғлик картошканинг суперэлита ва элита авлодларини етиштириш, илғор технологиялар, инновацион ечимлар ва

илм-фан ютуқларини кенг жорий этишга алоҳида эътибор қаратилган. Картошка дунё деҳқончилигида майдони бўйича буғдой, шоли, маккажўхоридан кейинги ўринда, аҳамияти жиҳатдан эса иккинчи ўринда туради. Шунинг учун ҳақли равишда “иккинчи нон” деб юритилади. Туганак биокимёвий таркиби 75%

сув ва 25% куруқ моддадан иборат. Куруқ модданинг 70-80% крахмал бўлиб, туганада унинг миқдори 13-20%,

оқсил-2-3%, клетчатка – 1%, мой – 0,2-0,3%, шакар – 1%, кул 0,8-1,0% ни ташкил этади.

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилояти Бўстонлик тумани тоғ олди буз тупроқлари шароитида картошкани томчилатиб суғориш усулини қўллашда томчилатиб суғоришнинг картошканинг усув фазаларида сувга бўлган талабини урганишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

- тажриба далаларининг тупроқ шароитлари (тури, механик таркиби, сув-физик хоссалари ва унумдорлиги)ни аниқлаш;

-тажриба далаларининг гидрогеологик ва мелиоратив шароитларини аниқлаш;

- картошкани томчилатиб суғориш усулидаги илмий асосланган суғориш тартибининг тупроқнинг сув-физик хоссаларига, туз режимига, сизот сувлари сатҳи ва минерализациясининг ўзгаришига, уларнинг ўсиб, ривожланиши, ҳосилдорлигига, таъсирини аниқлаш

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: Тошкент вилояти Бўстонлик туманиининг,(**Янги овул**) тоғ олди буз тупроқлари шароитида механик таркибига кўра ўрта кумоқ тупроқлари, сизот сувларининг сатҳи 3 м, дан паст минерализацияси 1,0–1.5,0 г/л бўлган шароитида картошкани томчилатиб суғориш усулидаги илмий асосланган суғориш тартиби синаб қурилди ҳамда уларнинг дарё сувини тежаши ва сув танқислигининг салбий оқибатларни камайтиришдаги самарадорликлари аниқланди; - картошкани томчилатиб суғориш усулидаги илмий асосланган суғориш тартибини картошкани ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги,. Сув танқислиги шароитида сув ресурсларини иқтисод қилиш, 1 м³ дарё суви самарадорлигини ошириш мақсадида суғоришда томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш, уларнинг картошкани ўсиб, ривожланиши, ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш долзарб ҳисобланади

Асосий қисм дала тажребаси Тошкент вилояти Бўстонлик туманиининг, (**Янги овул**) тоғ олди буз тупроқлари шароитида механик таркибига кўра ўрта кумоқ тупроқлари, сизот сувларининг сатҳи 3 м, дан паст минерализацияси 1,0–1.5,0 г/л бўлган шароитида картошкани томчилатиб суғоришни ҳосилдорликга таъсири кўриб чиқилди.

ташқи муҳит омилларига муносабати

Картошканинг ўсиши, юқори ва сифатли ҳосил беришини белгиловчи омиллардан бири ҳудуднинг иқлими (ҳарорат, ёғингарчилик, намлик, қуёш нурининг тушиш даражаси, ёруғ кун узунлиги) ва тупроқ шароитларидир (тупроқ тузилиши, унумдорлиги, рН даражаси, шўрланганлиги ва бошқалар). Бироқ ташқи муҳитга боғлиқ бундай омиллар картошка етиштирувчиларнинг кўлида эмас. Шунинг учун, картошка етиштиришдаги мос иқлим ва тупроқ

хусусиятларини билиш иқтисодий томондан катта аҳамиятга эгадир. Картошка юмшоқ иқлим ўсимлиги. Лекин ўзининг пластиклиги (мосланувчанлиги) туфайли турли тупроқ- иқлим шароитларида ўстирилиб, муттасил мўл ва сифатли ҳосил олинмоқда. Картошка ўсимлиги ўсиш ва ривожланишида униб чиқиш, шоналаш, гуллаш, палак сарғайиш ва пишиш даврларини ўтайди. Ўсимликнинг бутун шахсий ривожланиш жараёнини шартли равишда 3 даврга бўлиш мумкин: 1. Униб чиқишдан гуллашгача бўлган давр. Бунда асосан палак жадал ўсади, шаклланади, туганак ҳосил бўлиш эса жуда кам бўлиб бошланади. 2. Гуллашдан палак сарғайишгача бўлган давр. Бу туганакларнинг энг жадал ўсиш ва шаклланиши билан характерланади. 3. Палак сарғайишдан унинг табиий қуриши туганак пишишигача бўлган давр. Бу даврда туганак ўсиши давом этади, лекин иккинчи даврга нисбатан суст боради. Даврларнинг давомийлиги навларнинг ўсиш даврига боғлиқ бўлиб, эртапишар навларда униб чиқишдан гуллашгача 25-35 кун, ўртапишар ва кечпишар навларда эса 40-45 кун ўтди. Иккинчи гуллашдан палак сарғайишигача бўлган давр тезпишар ва ўртатегишар навларда 25-35 кун, ўртапишар ва ўртакечишар навларда эса 43-50 кун давом этди. Учинчи давр (палак сарғайишидан туганак пишишгача, тезпишар навларда 20-25 кун, кечпишар навларда эса 30-35 кунда ўтди.

Ҳароратга муносабати. Картошка нисбатан паст ҳарорат ўсимлигидир. Туганакларнинг нишлаши ва кўкариши ҳарорат 5-6 0С дан юқори бўлганда бошланади. Кўкариб чиқаётган ва чиққан ўсимликларнинг тез илдиз ҳосил қилиши учун ҳарорат 7 0С дан пасаймаслиги лозим. Шунинг учун картошка туганаклари тупроқ 10 см қатлами 7-8 0С исиганда экилади. Ҳарорат 18-20 0С бўлганда ўсимликлар тез кўкариб чиқади. Картошка уруғлик туганаклари униб чиқиши учун 240-300 0С фойдали ҳарорат йиғиндисини талаб этади.

Ҳарорат 3 0С дан паст ва 35 0С дан юқори бўлганда туганакдаги куртакларнинг ўсиш ва ривожланиши тўхтади. Картошка палагининг ўсиш ва ривожланиши учун қулай ҳаво ҳарорати 18-23 0С ҳисобланди

Ёруғликка муносабати. Картошка ёруғсевар ўсимлик. Ёруғлик етишмаса, палакларнинг ўсиши, гуллаши, туганак пайдо бўлиши сусайиб, ҳосилдорлик жиддий камаяди. Куннинг узунлиги ҳам картошканинг ўсиш ва ривожланишига катта таъсир этади. Узун кун ўсимлик палагининг, қисқа кун эса туганак шаклланиши ва ўсишининг жадал ўтишига олиб келади. Лекин, бу ҳолат шартли бўлиб, кўпчилик ҳозирги экиладиган навлар учун узун кун

ўсимликнинг ривожланиши ва туганак ҳосил қилиши учун ҳам яхшидир.

Озиқ элементларга муносабати. Картошка тупроқдаги озиқ элементларга талабчан ўсимлик. Бу унинг биологик хусусиятлари, кўп миқдорда биомасса тўплаши ва нисбатан илдиз системасининг кучсиз ривожланганлиги билан

боғлиқ. Ўртача ҳар 100 центнер (10 тонна) картошка ҳосили ўзи билан 50 кг азот, 20 кг фосфор, 90 кг калий олиб чиқади. Шунинг учун тажриба майдонига

картошка экиш учун кузда гектарига 20-30 т ярим чириган гўнг, 250 кг аммофос ва 200 кг калий сульфат солиниб, 28-30 см чуқурликда шудгорланди.

Суғориш. Картошкани томчилатиб суғориш экилгандан униб чиқишгача ёгингарчиликлар туфайли намлик етарли бўлгани учун суғоришни талаб этмади. Униб чиққандан гуллашгача 2 марта суғорилди. Гуллашдан пишишгача эса 6 марта суғорилди. Суғориш орасидаги давр дастлабки суғориш вақтларида, кун салқин бўлгани учун ҳар 8-10, кейинчалик эса 5-7 кунда намиқтириб суғориб турилди. суғориш вақти эса картошканинг усув фазасига қараб (6-8)соат давом этди. Картошкани суғоришда қўллаб келинаётган 1-1-5 суғориш схемасига нисбатан **0-2-6** схемада суғориш ҳосилдорликни 24-27 фоизга оширди. Тажриба майдонига экилган аризона нави уруғ экилган кундан бошлаб 91 кун мобойнида пишиб етилиб 34.6т/га

ҳосил олин

Аризона нави

Худудларнинг тупроқ-иқлим шароитларини инobatга олган ҳолда уруғлик картошканинг супер элита авлодини етиштиришга ихтисослаштириладиган худудлар рўйхати

/г	Вилоятлар номи	Туманлар номи	Худудлар (МФЙ) номи
.	Андижон вилояти	Кўрғонтепа	“Хонабод”, “Қорасув”, “Савай” ва “Дардоқ”
.	Жиззах вилояти	Бахмал	“Тонг отар”, “Гулбулоқ”, “Деҳқонобод”, “Мустақиллик” ва “Боғишамол”
.		Зомин	“Култепа” ва “Э. Холматов”
.	Қашқадарё вилояти	Китоб	“М. Бобоев”, “Ш. Умаров”, “Наврўз” ва “Зарафшон”

.		Шаҳрисабз	“Наврўз”, “Хазара” ва “Уроқ Ибрагимов”
.	Наманган вилояти	Янгиқўрғон	“Нанай”, “Кўк ёр” ва “Бирлашган”
.	Самарқанд вилояти	Булунғур	“Ф. Йўлдош”, “Х. Олимжон”, “Килдон”, “Навоий” ва “А. Махсумов”
.	Тошкент вилояти	Бўстонлик	“Писком”, “Дадабоев”, “Бурчмулла”, “Ғазалкент”, “ Янги овул ”, “Энбек”, “Дўстлик”, “Паргос”, “Хондойлик”, “Сойлик” ва “Чимбой”
.	Фарғона вилояти	Сўх	“Сўх” ва “Озод”

Xulosa

Картошкани суғоришда томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш мавзусида ёзилган мақолада тоғолди худудларда картошка етиштиришда замонавий сув тежамкор суғориш усулларидан бири бўлган томчилатиб суғориш технологиясини қуллаган холда картошка етиштиришдаги бази муҳим жиҳатлар куриб чиқилди. картошкани томчилатиб суғориш усулида етиштиришда суғоришлар оралиғи, сув бериш мийёри, сув бериш вақтлари урганиб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республикада картошка етиштиришни кенгайтириш ва уруғчилигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 6 майдаги ПҚ-4704-сон қарори.
2. Мулдер А., А.Л.Ж. Туркенстеен, 2005. Потато Дисеасес. www. нивап.нл
3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги” ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Ҳоокер, W.Ж., 2001. Сомпендиум оф потато Дисеасес. Тхе Америсан Пҳйтопатҳологисал Сосиетй, УСА, п. 125.
5. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. Тошкент: 2020. – б. 124.
6. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.К. Мевачилик ва сабзавотчилик (Сабзавотчилик): Дарслик. Наврўз. – Тошкент : 2018 (2020). 552 б.
7. Остонакулов Т.Э. Ўзбекистонда туганак мевали экинлар.

